

u-conferences.org

Конуркулжаева Н.З. Аспекты рационального использования природных ресурсов в Казахстане / Н.З. Конуркулжаева // Scientific Forum: Humanities and Social Sciences. Collection of Conference Papers of International Scientific-Practical Conference (19-20.03.2015, the United Kingdom, London). – u-conferences.org / Centre for Scientific and Practical Studies, 2015. – p. 78-81

Аспекты рационального использования природных ресурсов в Казахстане

*Конуркулжаева Найля Зарафиевна
кандидат биол. наук, доцент Нового экономического
университета им. Т. Рыскулова, г. Алматы, Казахстан*

Аннотация. Обеспеченность страны природными ресурсами – важнейший экономический и политический фактор развития национального хозяйства. Структура природных ресурсов, величина их запасов, качество, степень изученности и направления хозяйственного освоения оказывают непосредственное влияние на экономический потенциал.

Рост производственного потенциала Казахстана требуют изучения закономерностей территориального распределения и оценки природных ресурсов. Процесс изучения и оценки природных ресурсов должен быть постоянным для природной экологической безопасности.

Abstract. Providing the country with natural resources – the most important economic and political factor in the development of the national economy. The structure of natural resources, the value of their stocks, quality, and degree of scrutiny and direction of economic development have a direct impact on the economic potential.

The growth of the productive capacity of Kazakhstan require study of the territorial distribution and evaluation of natural resources. The process of study and evaluation of natural resources must be constant for the natural ecological security.

Ключевые слова: природные ресурсы, рациональное использование, сохранение биоразнообразия, экономика

Key words: natural resources, rational use of resources, biodiversity conservation, economics.

Природные ресурсы – основа для развития экономики. Экономическая эффективность и экологическая безопасность осуществления хозяйственной деятельности могут быть достигнуты только при комплексном, системном подходе

к регулированию природопользования. Важно учитывать охрану окружающей среды для сохранения природного потенциала Казахстана, воспроизводство природных ресурсов, внедрение наилучших существующих технологий, обеспечение законодательно установленных экономических стимулов для предприятий, осуществляющих эффективную природоохранную деятельность. Развитие производительных сил должно сопровождаться совершенствованием методов освоения и рационального использования природных ресурсов. Природно-ресурсный потенциал необходимо поддерживать с учетом удовлетворения потребностей будущих поколений и изменений конъюнктуры рынков сырьевых товаров.

Наличие в стране природных ресурсов – важнейший экономический и политический фактор развития национального хозяйства. Структура природных ресурсов, величина их запасов, качество, степень изученности и направления хозяйственного освоения оказывают непосредственное влияние на экономический потенциал.

Повышение производственного потенциала Казахстана и увеличение разносторонних потребностей общества настоятельно требуют изучения закономерностей территориального распределения и оценки природных ресурсов. Изучение и оценка природных ресурсов должен быть постоянным для природной экологической безопасности.

К основным биологическим природным ресурсам относят ресурсы растительного и животного мира, способные к самовоспроизведению. Непременным условием их благополучия является обеспеченность почвенными и водными ресурсами. В составе биосферы и ее структурных подразделений эти ресурсы непрерывно производят биологическую продукцию, которая обеспечивает существование всего живого, в том числе и человека [1].

С целью эффективного сохранения и устойчивого использования биоразнообразия необходимо создать две степени управления. Первая – определяет общие условия сохранения биоразнообразия, обуславливает необходимость выделения и самостоятельного функционирования в структуре национальной экономики, наряду с материальным производством и непромышленной сферой, новой подсистемы – экологической, другая – предусматривает разработку специального экономического механизма сохранения биоразнообразия.

В управление должна быть новая система ценностных отношений природопользования, построенная на основе экологической ренты, которая

в стоимостном отношении гарантирует и одновременно стимулирует воспроизводство живой природы и отдельных ее элементов. Также необходимо законодательно утвердить минимальный уровень норматива экологической ренты в составе валового внутреннего продукта и национального дохода.

Механизм организующего начала целенаправленного и упорядоченного потока экологических инвестиций, необходимый для решения природоохранных проблем, может взять на себя Экобанк. Основную часть собственного капитала банка составят, с одной стороны, экологические платежи, с другой – отчисления от прибыли, которую даст экологически чистая продукция, полученная в результате внедрения природоохранных технологий [2].

Основными задачами в рассматриваемой области является изучение состояния и прогнозирование динамики биоразнообразия. Для оперативного анализа материалов, накапливаемых в процессе изучения влияния различных факторов на животный и растительный мир, крайне важно создание банков данных, которые бы концентрировали информацию о состоянии основных компонентов фаунистических и флористических комплексов и среды их обитания, произрастания с учетом степени антропогенной трансформации [3]. Эти данные явятся важной основой для последующего моделирования и прогнозирования динамики видов и групп животных и растений, а также фаунистических и флористических комплексов в зависимости от воздействия естественных и антропогенных факторов.

Профилирующей задачей является научно-методическое обеспечение государственного контроля состояния и использования биоразнообразия. Механизмами решения данной задачи является инвентаризация природного генофонда республики, государственный учет природных ресурсов и их использования, также составление государственных кадастров различных видов ресурсов.

Одна из сложнейших основополагающих проблем в области сохранения и рационального использования биоразнообразия заключается в разработке его эколого-экономической оценки, что позволит подойти к формированию специального экономического механизма сохранения биоразнообразия с учетом специфики экологической сферы как объекта экономических отношений.

Знания природных закономерностей позволят разработать структуру подсистемы управления, технологию управления и обеспечить разработку и реализацию новой целевой функции гармоничного с природой развития социумов

в соответствии с принципом управления взаимодействием противоположностей ради достижения единой цели. Этому будет способствовать выделение из сферы общего природопользования в качестве отдельного научного направления биологического природопользования, отнеся к нему в практической сфере сельское, лесное, рыбное, охотничье хозяйства, рекреацию и заповедное дело. Констатировано, что биологическое природопользование базируется на эксплуатации преимущественно естественном воспроизводстве возобновляемых и частично возобновляемых ресурсов биосферы и позволяет успешно реализовать принцип не истощаемой эксплуатации ресурсов растений и животных. Среди главных сформулированных принципов этого научного направления – уточнение, разработка методов и форм экологической оптимизации отдельных отраслей биологического природопользования и использование их в практической области на единой эколого-экономической основе.

Список литературы:

1. Бигалиев А.Б. Проблемы окружающей среды и сохранения биоразнообразия. Уч.пос. Алматы. 2005 г.
2. Гиляров М.М. Популяционная экология. М. МГУ, 1990г.
3. Сохранение биоразнообразия Центральной Азии. Казахстан. Под ред. Брагиной Т.М., Переладовой О.Б. Алматы, 2012г.